

Zoek, beleef, creëer en bewonder

Gids voor het werken met acht gedragsprofielen digitaal erfgoed

samenwerkend in
netwerk digitaal erfgoed

Inhoud

Inleiding	2
Alleen het gedrag telt	4
Hoe kies je een gedragsprofiel	6
Acht gedragsprofielen op een rij	8
Profiel: Gericht informatie zoeken	9
Profiel: Browsen en ontdekken	10
Profiel: Intens beleven	11
Profiel: Creëren met objecten	12
Profiel: Creëren met datasets	13
Profiel: Co-creëren	14
Profiel: Leren	15
Profiel: Gamen	16
Van zoekfunctie tot filters: de functionaliteiten	17
Overzicht functionaliteiten en gedragsprofielen	18
Algemene vereisten	21
Vereisten per functionaliteit	23
Colofon	36

Inleiding

De Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed, geïntroduceerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed in 2019, beschrijven acht veelvoorkomende gedragingen van bezoekers van digitaal erfgoed. Met deze profielen kunnen erfgoedinstellingen hun websites, apps en andere publiekstoepassingen beter afstemmen op het gedrag van gebruikers. Deze gids is een geactualiseerde versie die aansluit bij de nieuwste digitale ontwikkelingen en praktijkervaringen.

Gebruiker centraal in Nationale Strategie

De [Nationale Strategie Digitaal Erfgoed](#) stelt de gebruiker van digitaal erfgoed centraal. Maar hoe speel je met een website, app, game of andere publiekstoepassing in op die gebruiker? De Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed bieden hiervoor een handig hulpmiddel. Van onderzoekers tot amateurgenealogen, van scholieren tot museumbezoekers – de diversiteit aan gebruikers is groot, maar hun gedrag vertoont vaak overeenkomsten. Of het nu gaat om zoeken, browsen, ontdekken, beleven, creëren of leren, inzicht in dit gedrag is essentieel voor het maken van publiekstoepassingen met digitaal erfgoed.

Actuele ontwikkelingen

Elk gedragsprofiel biedt praktische tips voor functionaliteiten voor publiekstoepassingen, met aandacht voor techniek, data en ontwerp. Het digitale erfgoedlandschap heeft intussen niet stilgezeten. Nieuwe ontwikkelingen zoals linked data en de opkomst van AI hebben hun stempel gedrukt sinds de eerste publicatie in 2019. Deze herziene

versie put uit die ontwikkelingen en de praktijkervaringen van erfgoedinstellingen en digitale bureaus. De ervaringen van gebruikers hebben niet geleid tot nieuwe gedragsprofielen, integendeel, de al bestaande profielen werden nog eens bevestigd.

Toepassing in de praktijk

Uit gesprekken voor de geactualiseerde versie bleek dat erfgoedinstellingen, webbureaus en developers de gedragsprofielen en bijbehorende tips elk op een eigen manier toepassen. De een maakt zich de verschillende vormen van gedrag eigen, de ander bekijkt de aanbevelingen bij een specifiek profiel om een bestaande publiekstoepassing te verbeteren. Ze beschouwen de profielen als een handig hulpmiddel in gesprekken met collega's, developers en ontwerpers. In de praktijk combineren erfgoedinstellingen de gedragsprofielen bovendien vaak met andere vormen van gebruikersonderzoek, zoals enquêtes, interviews of websitestatistieken.

Voor wie bedoeld

Deze gids richt zich op iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling of verbetering van publiekstoepassingen voor digitaal erfgoed. Het biedt inzichten voor marketing- en communicatiespecialisten, projectleiders, webdevelopers, vormgevers en dataspecialisten. Door rekening te houden met gebruikersgedrag kunnen erfgoedinstellingen hun digitale aanbod beter afstemmen op de wensen van hun publiek. Dit leidt tot een waardevolle ervaring en langdurige betrokkenheid.

Leeswijzer

De gids bestaat uit vier delen. Het eerste en tweede deel geven een introductie op de gedragsprofielen en het gebruik ervan. Het derde deel biedt een overzicht van de acht gedragsprofielen. Elk profiel bevat een korte omschrijving en een overzicht van relevante functionaliteiten voor een publiekstoepassing. Het vierde en laatste deel geeft een beschrijving van elke functionaliteit, inclusief vereisten. Met name het derde en vierde deel lees je niet van begin tot eind, maar pak je er regelmatig bij wanneer je werkt aan een website of andere publiekstoepassing.

Omdat digitale ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, heeft deze gids niet de intentie volledig te zijn. Voorbeelden van toegepaste gedragsprofielen en aanvullende bronnen vind je op de website van het [Netwerk Digitaal Erfgoed](#).

Alleen het gedrag telt

Het online gedrag van erfgoedgebruikers kent opvallende patronen. Deze patronen blijken universeel: ze zijn niet gebonden aan persoonlijke kenmerken. Of iemand nu jong of oud is, hoogopgeleid of niet – de manieren waarop mensen digitaal erfgoed gebruiken vertonen sterke overeenkomsten.

Onderzoek toont universele patronen

De Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed beschrijven het gedrag van gebruikers van digitaal erfgoed. In 2019 vond uitgebreid onderzoek plaats, inclusief workshops met erfgoedprofessionals en gesprekken met het publiek. Dit leverde een belangrijk inzicht op: deze gedragspatronen blijken onafhankelijk van sociodemografische kenmerken zoals geslacht, opleidingsniveau en leeftijd. Ook binnen verschillende leefstijlgroepen vertonen mensen vergelijkbare gedragspatronen. Iedereen kan elk type online gedrag vertonen.

Belang voor publiekstoepassingen

De gedragsprofielen richten zich dus bewust op het gedrag, niet op het individu. Dit maakt ze tot een waardevol instrument voor erfgoedinstellingen bij het ontwikkelen van publiekstoepassingen. Een concreet voorbeeld: veel mensen zoeken gericht naar informatie. Dit gedrag vraagt op een website om een duidelijk zoekveld voor trefwoorden. Zo volgt de gewenste functionaliteit rechtstreeks uit het geobserveerde gedrag.

Doelgroepen en gedrag vullen elkaar aan

Voor marketing- en communicatiedoelinden werken erfgoedinstellingen vaak met persona's of doelgroepen, bijvoorbeeld uit het [Culturele Doelgroepenmodel](#). De gedragsprofielen, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van publiekstoepassingen, vervangen deze doelgroepen niet. Beide bestaan naast elkaar en vullen elkaar aan.

De gedragsprofielen op een rij

De acht gedragsprofielen zijn het resultaat van het bovengenoemde onderzoek:

- Gericht informatie zoeken
- Browsen en ontdekken
- Intens beleven
- Creëren met objecten
- Creëren met datasets
- Co-creëren
- Leren
- Gamen

In welk gedrag herkennen gebruikers zichzelf?

Om de gedragsprofielen te toetsen is er in 2019 een online enquête gehouden onder 1506 geïnteresseerden in cultureel erfgoed. De respondenten herkennen zich in de verschillende gedragingen. En nog belangrijker: ze beschreven geen ander online gedrag dan de acht genoemde gedragingen. De tabel vat de resultaten van deze enquête samen. Veel gesprekspartners die input leverden voor de geactualiseerde versie, maken nog altijd gebruik van deze inzichten.

Gedrag	Enquête onder 1506 geïnteresseerden in erfgoed	
	Doe ik	Vind ik interessant
Gericht informatie zoeken	51%	13%
Browsen en ontdekken	54%	12%
Intens beleven	59%	18%
Creëren met objecten	13%	14%
Creëren met datasets	5%	14%
Co-creëren	8%	14%
Leren	5%	20%
Gamen	5%	15%

Hoe kies je een gedragsprofiel

Een publiekstoepassing werkt het beste als je focust op één of twee gedragsprofielen. Drie vragen helpen bij het maken van een keuze. Wat weet je al? Wat heb je al? En wie wil je bereiken? Houd ook rekening met wisselend gebruikersgedrag en digitale toegankelijkheid.

Wat weet je al?

Informatie komt uit statistieken, enquêtes en gesprekken met gebruikers. Ook de ambitie of visie van de organisatie speelt een rol, zoals bijvoorbeeld beschreven in een informatieplan (zie het [Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties](#)) of een digitale strategie.

Een voorbeeld uit de praktijk: Herinneringscentrum Kamp Westerbork kreeg dagelijks telefonisch en via e-mail vragen over personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het kamp gevangen hadden gezeten. Bij de ontwikkeling van de nieuwe collectiewebsite vroeg de organisatie zich af: 'Wat als we deze mensen hun zoektocht op onze website kunnen laten beginnen?' Dit leidde tot de keuze voor het gedragsprofiel Gericht informatie zoeken. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht [Goodbye doelgroep, hello gedragsprofiel: Herinneringscentrum Kamp Westerbork vernieuwt zijn website](#) op de website van Netwerk Digitaal Erfgoed.

Wat weet je al over je gebruikers en wat is de ambitie of visie van de organisatie? Welk gedrag past daarbij?

Wat heb je al?

De gedragsprofielen en bijbehorende functionaliteiten stellen eisen aan de (meta)data. Voor het tonen van gerelateerde objecten op basis van bijvoorbeeld periode, plaats of maker (belangrijk bij Browsen en ontdekken), is de betreffende metadata nodig. Deze metadata moet wel op orde zijn. Als bijvoorbeeld het ene object als maker 'Vincent van Gogh' heeft en het andere 'Van Gogh, Vincent', dan is niet duidelijk dat dit dezelfde persoon is. Om je objecten van eenduidige termen te voorzien gebruik je het [Termennetwerk](#), waarmee je realtime kunt zoeken in terminologiebronnen naar overeenkomende termen.

Belangrijk om te weten: mensen zoeken niet alleen op formele metadata. Ze gebruiken ook zoekwoorden die een gevoel of emotie uitdrukken, zoals 'liefde' of 'feestelijk'. Of ze zoeken op hun lievelingskleur of iets dat aansluit bij de actualiteit of een trend, zoals 'rood' of 'herfst'. Erfgoedinstellingen spelen hierop in door samen te werken met gebruikers, die aanvullende trefwoorden of tags aan objectbeschrijvingen toevoegen. Dit vergroot de vindbaarheid van digitaal erfgoed.

Welk gedrag wil je aanspreken? Past de metadata die je hebt daarbij? Wat kun je nog aanvullen of opschonen?

Wie wil je bereiken?

Hoewel gedragsprofielen niet uitgaan van kenmerken als leeftijd of beroep, vertonen sommige groepen bepaald gedrag vaker of minder vaak dan andere. Zo zoeken wetenschappers, journalisten en andere professionals vaak gericht naar specifieke informatie, terwijl ze minder behoefte hebben aan intens beleven. De onderstaande tabel laat zien welk gedrag (vaker) voorkomt bij verschillende groepen.

Gedrag	Groep
Gericht informatie zoeken	Publiek, professionals, onderwijs
Browsen en ontdekken	Publiek, professionals, onderwijs
Intens beleven	Publiek
Creëren met objecten	Publiek, professionals
Creëren met datasets	Publiek, professionals
Co-creëren	Publiek, professionals
Leren	Onderwijs
Gamen	Publiek

Welke specifieke groep wil je aanspreken? Welk gedrag past daarbij?

Wisselend gedrag

Gebruikers vertonen niet één vast gedrag. Een bezoeker die gericht zoekt naar een schilder, kan bijvoorbeeld ook werk ontdekken van andere kunstenaars uit dezelfde periode. Of iemand leert eerst in een online les over een historische gebeurtenis en zoekt daarna gericht naar informatie over de hoofdpersoon. De gedragsprofielen spelen hier al deels op in, sommige aanbevelingen komen terug bij meerdere profielen. Focus je in aanvang op één of twee profielen, en neem kennis van de overige profielen.

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat iedereen gelijkwaardig toegang heeft tot erfgoed informatie, ook mensen met een fysieke, visuele of auditieve beperking. Het gedrag is hetzelfde, maar de manier waarop verschilt. Zo heeft iemand die een voorleesbrowser gebruikt om gericht te zoeken, een goed werkende zoekfunctie nodig in die voorleesbrowser.

Digitale toegankelijkheid geldt voor alle gedragsprofielen. Concrete adviezen over toegankelijke websites vind je in bronnen als [Digitotoegankelijk](#). Ook taal speelt een rol: bij onderzoekers past vakjargon, bij jongeren gebruik je bewoordingen die aansluiten bij hun belevingswereld.

Acht gedragsprofielen op een rij

Na het verzamelen en analyseren van de gebruikersinformatie kun je bepalen welk gedragsprofiel het beste past. Elk profiel bevat een korte beschrijving en een overzicht van mogelijke functionaliteiten voor de publiekstoepassing. De uitwerking en details van deze functionaliteiten staan in het volgende deel.

Gericht informatie zoeken

Browsen en ontdekken

Intens beleven

Creëren met objecten

Creëren met datasets

Co-creëren

Leren

Gamen

Profiel: Gericht informatie zoeken

Wat?

Mensen zoeken doelgericht naar informatie.

Dit gedrag komt vaak voor. Mensen hebben een concrete zoekvraag, zoals informatie over een voorouder, een gebouw in de straat of iets wat ze hebben gezien tijdens een museumbezoek. Sommige mensen hebben specifieke voorkennis of stellen bepaalde eisen aan de manier van zoeken of de getoonde informatie. Denk aan genealogen, architecten, heemkundigen en andere onderzoekers. Zo wil een architect graag bouwtekeningen bekijken of technische specificaties inzien.

De zoekactie begint meestal op Google, waarna mensen belanden op een detailpagina van een erfgoedsite over het onderwerp waar ze naar op zoek zijn. Vaak zoeken ze verder, omdat hun oorspronkelijke vraag nog niet volledig is beantwoord of omdat ze andere interessante details tegenkomen. In dat laatste geval verandert het gedrag: wat begon als een gerichte zoekopdracht, eindigt in een ontdekkingsreis door allerlei nieuwe informatie.

Wie?

Het algemeen publiek, het onderwijs en professionals.

Waarom?

- Om eigen kennis te vergroten
- Om te leren en studeren
- Ter ondersteuning van werk of projecten
- Om informatie en objecten te vinden

Hoe?

Mensen vinden resultaten die aansluiten bij hun zoekvraag door een zoekveld te gebruiken. Ze verfijnen deze resultaten met filters of sorteren ze bijvoorbeeld alfabetisch.

Functionaliteiten

- Afbeeldingweergave
- Bewaren
- Bronverwijzing
- Citeren
- Delen
- Filteren
- Gerelateerde objecten bekijken
- Herkomst controleren
- Licentie inzien
- Multimediaweergave
- Objectdetails
- Overzicht van creaties
- Reageren
- Sorteren
- Zoeken
- Zoekresultaten

Profiel: Browsen en ontdekken

Wat?

Mensen dwalen door een publiekstoepassing en ontdekken erfgoed informatie.

Dit gedrag komt vaak voor. Wanneer mensen een publiekstoepassing gebruiken, ontdekken ze onverwacht informatie die hun nieuwsgierigheid prikkelt. Iemand bekijkt bijvoorbeeld een pagina met een schilderij van zijn favoriete kunstenaar. Het oog valt op een beknopt overzicht dat 'meer werken uit deze periode' toont. Diegene raakt nieuwsgierig en browsset naar een werk uit dit overzicht. Zo ontdekt deze persoon andere werken.

Mensen hebben in dit geval geen specifieke zoekvraag. Ze worden getriggerd door visuele aspecten (zoals afbeeldingen of andere media) of narratieve elementen (zoals verhalen of anekdotes). Het gebruik van tijdlijnen, kaarten, categorieën of andere visueel aantrekkelijke interfaces stimuleert het browsen en ontdekken.

Wie?

Het algemeen publiek, het onderwijs en professionals.

Waarom?

- Om informatie en objecten te ontdekken
- Voor plezier of verdieping
- Om de nieuwsgierigheid te prikkelen

Hoe?

Mensen ontdekken onverwacht nieuwe informatie, verhalen en objecten. Dit gebeurt door visuele triggers, interactieve elementen en slimme navigatie.

Functionaliteiten

- Afbeeldingweergave
- Bewaren
- Bronverwijzing
- Citeren
- Delen
- Gerelateerde objecten bekijken
- Herkomst controleren
- Licentie inzien
- Multimediaweergave
- Objectdetails
- Overzicht van creaties
- Personaliseren
- Reageren
- Taggen
- Tijdlijn- of kaartweergave
- Verhaalweergave

Profiel: Intens beleven

Wat?

Mensen dompelen zich onder in een digitale ervaring.

Dit gedrag komt steeds vaker voor. Mensen gebruiken een publiekstoepassing om iets te beleven dat alleen online kan. Ze verliezen zich in mooie beelden, videofragmenten, verhalen of andere digitale ervaringen. Bij de digitale ervaring is er veel aandacht voor het (audio)visuele aspect.

Vaak zijn gebruikers actief betrokken: ze kiezen zelf wat ze bekijken of bepalen hun eigen 'route' door de ervaring. Intens beleven kan door immersieve storytelling: verhalen die via beelden, geluiden en tekst meeslepend worden gepresenteerd. Sommige publiekstoepassingen nemen bezoekers mee naar een andere tijd, plaats of werkelijkheid.

Wie?

Het algemeen publiek.

Waarom?

- Voor plezier en ontspanning
- Om zich te onttrekken aan de dagelijkse realiteit
- Om iets heel nieuws te ervaren of ontdekken
- Om zelf mee te doen

Hoe?

Gebruikers verliezen zich in ervaringen door het gebruik van interactieve en audiovisuele elementen en technologieën zoals virtual reality en augmented reality. Ze worden meegenomen in een verhaal of avontuur.

Functionaliteiten

- Afbeeldingweergave
- Bewaren
- Bronverwijzing
- Citeren
- Delen
- Gerelateerde objecten bekijken
- Herkomst controleren
- Leeftijdsindicatie
- Licentie inzien
- Multimediaweergave
- Personaliseren
- Reageren
- Verhaalweergave

Voor een virtual reality ervaring zijn andere functionaliteiten nodig dan bijvoorbeeld voor een interactief verhaal. Daarom zijn aanvullende functionaliteiten afhankelijk van de digitale ervaring en gekozen technologie.

Profiel: Creëren met objecten

Wat?

Mensen gebruiken erfgoed informatie en objecten als inspiratiebron om nieuwe dingen te maken.

Een kleine, enthousiaste groep laat dit gedrag zien. Ze creëren eigen afbeeldingen, verhalen en andere creaties die ze vervolgens delen via sociale media of andere online platforms.

Wie?

Het algemeen publiek en professionals.

Waarom?

- Om kennis te delen
- Om zich creatief te uiten
- Voor vermaak
- Om betrokken te raken bij erfgoed
- Als content op sociale media
- Als inzending voor wedstrijden
- Vanuit commercieel oogpunt

Hoe?

Ze vinden inspirerende erfgoedobjecten en -informatie, zoals foto's, en delen hun eigen creaties via bijvoorbeeld sociale media.

Functionaliteiten

- Afbeeldingweergave
- Bewaren
- Bronverwijzing
- Citeren
- Delen
- Filteren
- Gerelateerde objecten bekijken
- Herkomst controleren
- Licentie inzien
- Multimediaweergave
- Objectdetails
- Overzicht van creaties
- Reageren
- Sorteren
- Uploaden
- Zoeken
- Zoekresultaten

Profiel: Creëren met datasets

Wat?

Mensen gebruiken erfgoeddata om nieuwe digitale toepassingen te maken of om informatie te verrijken.

Dit gedrag komt vaker voor bij mensen met een technische achtergrond of interesse, zoals een developer. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld apps en websites die de toegang tot erfgoed vergemakkelijken. Ook verrijken ze datasets door metadata toe te voegen of nieuwe context te bieden, waardoor bestaande gegevens beter toegankelijk worden.

Een organisatie die een dataset aanbiedt, geeft op de website een omschrijving van de dataset, de totstandkoming, de inhoud en beknopte instructies voor het gebruik. De dataset zelf is te vinden in het [Datasetregister](#). Het Datasetregister verwijst naar een gebruiksvriendelijke beschrijving op de website van de bronhouder of eigenaar van de dataset.

Wie?

Het algemeen publiek en professionals.

Waarom?

- Om erfgoed toegankelijker te maken
- Om kennis op te doen
- Om samen te werken
- Om nieuwe dingen te maken

Hoe?

Ze vinden erfgoeddata online en maken zelf een nieuwe toepassing of verrijking.

Functionaliteiten

- Bronverwijzing
- Citeren
- Datasetbeschrijving inzien
- Dataset downloaden
- Dataset gebruiken
- Delen
- Herkomst controleren
- Licentie inzien
- Overzicht van creaties
- Reageren
- Uploaden

Profiel: Co-creëren

Wat?

Samen met anderen verrijken mensen erfgoed informatie.

Dit gedrag komt steeds vaker voor. Samen met andere geïnteresseerden, professionals en een erfgoedinstelling verbeteren en verrijken mensen digitaal erfgoed. Dit kan onder andere via crowdsourcingprojecten waarin musea, archieven en andere erfgoedinstellingen samenwerken. Als onderdeel van zo'n project kunnen mensen bijvoorbeeld correcties insturen (een verkeerde kunstenaar bij een schilderij), trefwoorden of verhalen toevoegen en kennis delen over gebruikte materialen.

Wie?

Het algemeen publiek en professionals.

Waarom?

- Om informatie te controleren
- Om informatie te verrijken
- Voor plezier en ontspanning
- Om het gevoel van betrokkenheid bij erfgoed te vergroten
- Om samen te werken
- Om te leren

Hoe?

Mensen nemen deel aan projecten om in co-creatie met anderen en erfgoedinstellingen informatie te controleren en te verrijken.

Functionaliteiten

- Afbeeldingweergave
- Bronverwijzing
- Citeren
- Delen
- Filteren
- Gerelateerde objecten bekijken
- Herkomst controleren
- Licentie inzien
- Multimediaweergave
- Objectdetails
- Overzicht van creaties
- Reageren
- Sorteren
- Taggen
- Transcriberen
- Uploaden
- Zoeken
- Zoekresultaten

Profiel: Leren

Wat?

Om iets nieuws te leren gebruiken mensen lesmateriaal dat gebaseerd is op erfgoed.

Dit gedrag komt voor bij leerlingen, studenten en medewerkers van onderwijs- en wetenschappelijke instellingen. Het leren vindt plaats in een educatieve omgeving, zoals scholen en universiteiten, maar ook musea en bibliotheken met educatieve programma's. Het leertraject is vaak gestructureerd en doelgericht, bijvoorbeeld via opdrachten of projecten.

Veel van de functionaliteiten die horen bij de gedragsprofielen Gericht informatie zoeken en Browsen en ontdekken passen ook bij het gedragsprofiel Leren. Bovendien vraagt dit gedragsprofiel vaak om een leeftijdsaanduiding en een op de gebruiker toegesneden presentatie van erfgoedinformatie, met aandacht voor taalgebruik en vormgeving.

Wie?

Het onderwijs.

Waarom?

- Om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen
- Om kritisch denken of creativiteit te ontwikkelen
- Om historisch bewustzijn te versterken
- Als inspiratiebron voor het maken van nieuw lesmateriaal

Hoe?

Mensen gebruiken lesmateriaal gebaseerd op erfgoed, bijvoorbeeld via digitale platforms, online leeromgevingen of in de klas.

Functionaliteiten

- Afbeeldingweergave
- Bewaren
- Bronverwijzing
- Citeren
- Delen
- Filteren
- Gerelateerde objecten bekijken
- Herkomst controleren
- Leeftijdsaanduiding
- Licentie inzien
- Objectdetails
- Overzicht van creaties
- Personaliseren
- Sorteren
- Taggen
- Tijdelijk- of kaartweergave
- Uploaden
- Verhaalweergave
- Zoeken
- Zoekresultaten

Er bestaat geen eenduidige vorm voor lesmateriaal of een leeromgeving. Daarom kunnen er extra functionaliteiten nodig zijn.

Profiel: Gamers

Wat?

Mensen spelen voor plezier en ontspanning een spel dat gebruikmaakt van erfgoedmateriaal.

Dit gedrag komt steeds vaker voor bij het algemeen publiek. Gamers kent vele vormen: van educatieve spellen die speciaal ontworpen zijn om meer te weten te komen over geschiedenis of cultuur, tot populaire spellen zoals Minecraft en Animal Crossing waaraan erfgoedobjecten zijn toegevoegd. Soms dienen erfgoedobjecten gewoon als decor, waardoor mensen toevallig met erfgoed in aanraking komen.

Wie?

Het algemeen publiek.

Waarom?

- Voor plezier en ontspanning
- Om iets te ontdekken of te leren
- Om samen iets te doen

Hoe?

Mensen komen in aanraking met erfgoed via een spel.

Functionaliteiten

- Bronverwijzing
- Citeren
- Delen
- Herkomst controleren
- Leeftijds aanduiding
- Licentiebeheer
- Personaliseren

Elk spel vraagt om een pagina met uitleg of regels. De keuze van andere functionaliteiten hangt af van het te ontwikkelen of al ontwikkelde spel.

Van zoekfunctie tot filters: de functionaliteiten

Met de juiste functionaliteiten speel je in op het gedrag van gebruikers. Dit vraagt om aandacht voor techniek, data en ontwerp. Ook gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en goede werking op laptop, tablet en telefoon zijn belangrijk.

Als je het gedrag van je gebruikers kent, kun je een publiekstoepassing daar goed op inrichten. Zo zal iemand die gericht op zoek is naar informatie, gebruikmaken van een zoekfunctie en de resultaten verfijnen met filters. De functionaliteiten in de publiekstoepassing moeten daarom aansluiten op dat gedrag.

In dit deel staan functionaliteiten die passen bij een van de acht gedragsprofielen. Elke functionaliteit heeft een korte omschrijving en bijbehorende vereisten voor werking, (meta)data en ontwerp (de interface). Op de website van het [Netwerk Digitaal Erfgoed](#) tref je bij elke functionaliteit actuele voorbeelden en aanvullende informatie aan.

Op de volgende pagina's vind je eerst de algemene vereisten, gevolgd door de vereisten per functionaliteit. De vereisten zijn een eerste aanzet en zullen in de toekomst in het NDE-programma verder uitgewerkt worden. Ook krijgen de vereisten een plek in de [Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur \(DERA\)](#).

Overzicht functionaliteiten en gedragsprofielen

		Gedragsprofielen							
		Gericht informatie zoeken	Browse en ontdekken	Intens beleven	Creëren met objecten	Creëren met datasets	Co-creëren	Leren	Gamen
Functionaliteiten	Apparaten en schermformaten	X	X	X	X	X	X	X	X
	Browsers	X	X	X	X	X	X	X	X
	Digitale toegankelijkheid	X	X	X	X	X	X	X	X
	NDE-compatibel	X	X	X	X	X	X	X	X
	Over de collectie	X	X	X	X	X	X	X	X
	Waarschuwing	X	X	X	X	X	X	X	X
	Zoekmachines	X	X	X	X	X	X	X	X
	Afbeeldingweergave	X	X	X	X		X	X	
	Bewaren	X	X	X	X			X	
	Bronverwijzing	X	X	X	X	X	X	X	X
	Citeren	X	X	X	X	X	X	X	X

		Gedragsprofielen							
		Gericht informatie zoeken	Browsen en ontdekken	Intens beleven	Creëren met objecten	Creëren met datasets	Co-creëren	Leren	Gamen
Functioneiliteiten	Datasetbeschrijving inzien					X			
	Dataset downloaden					X			
	Dataset gebruiken					X			
	Delen	X	X	X	X	X	X	X	X
	Filteren	X			X		X	X	
	Gerelateerde objecten bekijken	X	X	X	X		X	X	
	Herkomst controleren	X	X	X	X	X	X	X	
	Leeftijdsindicatie			X				X	X
	Licentie inzien	X	X	X	X	X	X	X	X
	Multimediaweergave	X	X	X	X		X	X	
	Objectdetails	X	X		X		X	X	
	Overzicht van creaties	X	X		X	X	X	X	

		Gedragsprofielen							
		Gericht informatie zoeken	Browsen en ontdekken	Intens beleven	Creëren met objecten	Creëren met datasets	Co-creëren	Leren	Gamen
Functionaliteiten	Personaliseren		X	X				X	
	Reageren	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sorteren	X			X		X	X	
	Taggen		X				X	X	
	Tijdlijn- of kaartweergave		X					X	
	Transcriberen				X		X		
	Uploaden				X	X	X	X	
	Verhaalweergave		X	X				X	
	Zoeken	X			X		X	X	
	Zoekresultaten	X			X		X	X	

Algemene vereisten

Publiekstoepassingen voor digitaal erfgoed moeten voor iedereen makkelijk te gebruiken zijn. Daarom gelden er naast specifieke vereisten per functionaliteit ook algemene eisen: toepassingen moeten goed werken op alle apparaten en browsers, toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en makkelijk vindbaar zijn via zoekmachines.

Apparaten en schermformaten

Een gebruiker verwacht dat een publiekstoepassing responsive is, zodat hij de informatie moeiteloos kan bekijken en gebruiken op elk apparaat en schermformaat.

Algemene vereisten:

- De toepassing werkt op een laptop, mobiele telefoon en tablet
- De toepassing is te gebruiken met een muis, toetsenbord en aanraking (touch-and-swipe)

Vereisten voor de (meta)data:

- Geoptimaliseerde mediabestanden

Vereisten voor het ontwerp:

- Een responsive design: het ontwerp past zich aan het schermformaat aan
- De toepassing is leesbaar op elk schermformaat
- Een mobielvriendelijke navigatie

Browsers

De gebruiker moet een publiekstoepassing kunnen bezoeken in zijn favoriete browser. De toepassing moet in elke browser goed werken en er hetzelfde uitzien, zodat de informatie probleemloos te bekijken is.

Algemene vereisten:

- De toepassing werkt in recente versies van verschillende browsers, zoals Microsoft Edge, Google Chrome, Safari en Firefox
- De toepassing is volgens webstandaarden gebouwd

Digitale toegankelijkheid

Een gebruiker verwacht dat een publiekstoepassing volledig toegankelijk is, zodat hij de informatie kan raadplegen en gebruiken met ondersteunende hulpmiddelen zoals een schermlezer of toetsenbord.

Actuele informatie en voorbeelden zijn te vinden via de website [DigiToegankelijk](#).

NDE-compatibel

NDE-compatibel werken betekent dat je erfgoed toegankelijk maakt en verbindt met linked (open) data.

Algemene vereisten:

- Gebruikmaken van duurzame identifiers
- Linken naar URI's van gestandaardiseerde termen via het [Termennetwerk](#)
- Erfgoed informatie publiceren als linked (open) data
- Datasets vindbaar maken voor anderen via het [Datasetregister](#)
- Voor toegang tot beeldcollecties gebruikmaken van IIIF

Over de collectie en organisatie

Een 'over'-pagina is een veelbezochte pagina die gebruikers inzicht geeft in de achtergrond en betrouwbaarheid van een publiekstoepassing. Gebruikers willen graag weten wie verantwoordelijk is voor de inhoud, wat het doel is van de aangeboden informatie en wie er achter de collectie en de organisatie zit.

Bovendien speelt deze pagina een rol in de wisselwerking tussen fysiek en digitaal gebruik. Gebruikers willen een fysiek bezoek voorbereiden en plannen, en na afloop online meer informatie kunnen opzoeken of de ervaring herbeleven.

Algemene vereisten:

- Een uitleg over de organisatie en de collectie
- Contactinformatie

Waarschuwing gevoelige informatie

Wanneer een publiekstoepassing mogelijk beladen of gevoelige inhoud toont, wil de gebruiker daarvan een melding krijgen. Zo kan hij bewust kiezen of hij verder wil gaan met het bekijken van de content.

Algemene vereisten:

- Een duidelijk zichtbare melding
- Een keuze om wel of niet verder te gaan
- Een extra uitleg bij waarschuwingen

Zoekmachines

Een gebruiker wil dat detailpagina's van een website makkelijk vindbaar zijn via een zoekmachine, zoals Google of Bing, zodat hij snel toegang krijgt tot relevante informatie.

Algemene vereisten:

- Een actuele sitemap.xml
- Een robots.txt-bestand
- Relevante metatags
- Duidelijk leesbare url's, geen onuitspreekbare combinaties van cijfers en tekens
- Een zoekfunctionaliteit
- Mogelijkheden om verder te browsen

Vereisten voor de (meta)data:

- Afbeeldingen bevatten alt-teksten
- Zoekwoorden opnemen in de tekst
- Gebruikmaken van schema.org

Vereisten voor het ontwerp:

- Een logische koppenstructuur

Vereisten per functionaliteit

Functionaliteiten sluiten aan bij gebruikersgedrag. Zo is voor zoeken een zoekfunctie nodig en bij leermiddelen de geschikte leeftijd. Bij elk type gebruik horen specifieke functionaliteiten, die soms bij meer gedragingen passen.

Afbeeldingweergave

Een gebruiker wil kunnen inzoomen op een afbeelding van een object, zodat hij de kleinste details kan bekijken.

Algemene vereisten:

- Stapsgewijs inzoomen tot xx%
- Een afbeelding kunnen 'schuiven' om alle details te bekijken
- Terugkeren naar de oorspronkelijke weergave
- Snelle laadtijd
- Een afbeelding bekijken in een volledig scherm
- IIIF-beeld bekijken ('IIIF viewer')

Vereisten voor de (meta)data:

- Een afbeelding met een hoge resolutie
- Metadata bij de afbeelding, zoals titel en formaat
- Metadata over de maker
- (Meta)data over IIIF-beelden ('IIIF manifest')

Vereisten voor het ontwerp:

- Herkenbare in- en uitzoomopties

Gedrag: Gericht informatie zoeken, Browsen en ontdekken, Intens beleven, Creëren met objecten, Co-creëren en Leren

Bewaren

Een gebruiker wil een object kunnen bewaren, zodat hij het later gemakkelijk terug kan vinden voor bijvoorbeeld onderzoek, educatie of persoonlijke interesse.

Algemene vereisten:

- Een knop of link om een object te bewaren
- Feedback na bewaren, bijvoorbeeld 'Object is bewaard'
- Bewaard object terugzien
- Bewaard object verwijderen
- Een permanente link of identifier
- Een mogelijkheid om een (permanente) link te kopiëren
- Bewaard object kunnen delen met anderen
- Notities toevoegen bij een bewaard object

Vereisten voor de (meta)data:

- Een licentie of rechten
- Metadata bij een object, zoals de titel, afbeelding en korte beschrijving

Vereisten voor het ontwerp:

- Een knop of link om een object te bewaren
- De vormgeving sluit aan bij standaarden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een icoon
- Feedback na bewaren, bijvoorbeeld 'Object is bewaard'
- Een overzicht van bewaarde objecten
- Het eenvoudig kunnen terugvinden van bewaarde objecten

Gedrag: Gericht informatie zoeken, Browsen en ontdekken, Intens beleven, Creëren met objecten en Leren

Bronverwijzing

Een gebruiker wil kunnen doorklikken naar de bron van het object of de informatie, zodat hij de oorspronkelijke context kan bekijken en meer details kan vinden.

Algemene vereisten:

- Een link naar het object of de informatie bij de bron
- Een link geeft weer wie of wat de bron is
- Voorkom dode links

Vereisten voor de (meta)data:

- Een link naar de bron is aanwezig in de metadata
- Een permanente link of identifier

Vereisten voor het ontwerp:

- De link is herkenbaar als een verwijzing naar de bron

Gedrag: Alle profielen

Citeren

Een gebruiker wil een bron of informatie op een juiste manier kunnen citeren, zodat hij deze kan gebruiken voor bijvoorbeeld een onderzoek.

Algemene vereisten:

- Het is mogelijk om de broninformatie of het citaat te kopiëren
- Een permanente link of identifier

Vereisten voor de (meta)data:

- Metadata voor het citeren, zoals de vervaardiger, titel, datum en identifier

Vereisten voor het ontwerp:

- De broninformatie kunnen kopiëren via een knop
- Feedback na kopiëren, bijvoorbeeld 'Citaat gekopieerd'

Gedrag: Alle profielen

Datasetbeschrijving inzien

Een gebruiker wil de details van een dataset kunnen bekijken, zodat hij inzicht krijgt in de inhoud en totstandkoming en weet op welke manier hij de dataset kan gebruiken.

Algemene vereisten:

- Gedetailleerde beschrijving en documentatie

Vereisten voor de (meta)data:

- Metadata, zoals de bronhouder, titel, publicatie en actualisatiedatum
- Een versienummer
- Voorbeelden die de inhoud van de dataset illustreren
- Andere eisen staan in de [dataset requirements](#) van het Netwerk Digitaal Erfgoed

Vereisten voor het ontwerp:

- Een link naar de beschrijving en de documentatie
- Een inhoudsopgave
- De dataset is doorzoekbaar

Gedrag: Creëren met datasets

Dataset downloaden

Een gebruiker wil een dataset kunnen downloaden, zodat hij deze kan gebruiken voor bijvoorbeeld onderzoek of het maken van een nieuwe publiekstoepassing.

Algemene vereisten:

- Het is mogelijk om de dataset te downloaden
- Feedback na downloaden, bijvoorbeeld 'Dataset is gedownload'
- Het is mogelijk om een bestandsformaat te kiezen
- Het is mogelijk om meerdere datasets tegelijk te downloaden

Vereisten voor de (meta)data:

- Metadata, zoals de bronhouder, titel en publicatiedatum
- Bestandsformaat en datasetgrootte
- Een versienummer

Vereisten voor het ontwerp:

- Een downloadknop of link
- Aanduiding van beschikbare bestandsformaten
- Visuele feedback na downloaden, bijvoorbeeld een melding 'Dataset is gedownload'

Gedrag: Creëren met datasets

Dataset gebruiken

Een gebruiker wil toegang hebben tot de dataset via een API of SPARQL endpoint, zodat hij deze kan gebruiken voor bijvoorbeeld het maken van een nieuwe publiekstoepassing.

Algemene vereisten:

- Een toegankelijke API of SPARQL endpoint
- Er is versiebeheer

Vereisten voor de (meta)data:

- Metadata bij dataset, zoals de beschrijving, maker en publicatiedatum
- De inhoud en beschrijving zijn actueel
- De dataset is gepubliceerd als linked data

Gedrag: Creëren met datasets

Delen

Een gebruiker wil een interessant object kunnen delen met anderen, zodat zij het ook kunnen bekijken voor bijvoorbeeld onderzoek of uit interesse.

Algemene vereisten:

- Bij elk object dat gedeeld mag worden, is er een deeloctie beschikbaar
- Het is mogelijk om te delen via e-mail of sociale media
- Feedback na het delen, bijvoorbeeld 'Delen is gelukt'
- Een mogelijkheid om het delen te personaliseren met een bericht
- Een permanente link of identifier
- Het is mogelijk om de (permanente) link te kopiëren

Vereisten voor de (meta)data:

- Een licentie of rechten
- Metadata voor sociale media, zoals de titel, afbeelding en korte beschrijving

Vereisten voor het ontwerp:

- Duidelijke en herkenbare mogelijkheid om te delen
- De vormgeving sluit aan bij standaardiconen
- Feedback na het delen, bijvoorbeeld 'Delen is gelukt'

Gedrag: Alle profielen

Filteren

Een gebruiker wil de zoekresultaten kunnen filteren, zodat hij snel relevante informatie vindt.

Algemene vereisten:

- Filters tonen op basis van metadata
- Het is mogelijk om een of meer filters te gebruiken
- De zoekresultaten passen zich direct aan na het filteren
- De actieve filters zijn zichtbaar
- Het is mogelijk om één filter te 'resetten'
- Het is mogelijk om alle filters in één keer te 'resetten'
- Informatie over het aantal resultaten per filteroptie
- Alleen filteropties tonen die relevant zijn voor de resultaten

Vereisten voor de (meta)data:

- Metadata voor filters, bijvoorbeeld de periode, maker, locatie en materiaalsoort
- Metadata voor filters, afgestemd op gebruikersgedrag en -voorkeuren

Vereisten voor het ontwerp:

- Filters zijn aanwezig op dezelfde pagina als het zoekformulier en de resultaten
- Filters werken intuïtief, bijvoorbeeld checkboxes of dropdowns
- Er is een bevestiging dat het filter is toegepast, bijvoorbeeld visueel
- Er is een mogelijkheid om filters in of uit te klappen voor een overzichtelijke weergave

Gedrag: Gericht informatie zoeken, Creëren met objecten, Co-creëren en Leren

Gerelateerde objecten bekijken

Een gebruiker wil aanbevelingen krijgen bij een object of verhaal, zodat hij gemakkelijk gerelateerde content kan ontdekken.

De aanbevelingen kunnen gebaseerd zijn op kenmerken zoals een maker, onderwerp, periode of plaats. Een andere mogelijkheid is een 'verras me'-optie, waarbij willekeurige objecten worden getoond die nog niet via trefwoorden of thema's aan elkaar zijn gekoppeld. Ook kunnen aanbevelingen gebaseerd zijn op populariteit of recente toevoegingen.

Algemene vereisten:

- Aanbevelingen zijn divers en relevant, en sluiten aan bij de context
- Aanbevelingen zijn aanklikbaar
- Overzichtspagina met alle objecten die passen bij een kenmerk, trefwoord of thema
- Trefwoord of thema aan een aanbeveling kunnen toevoegen
- Aanbevelingen op basis van eerder zoekgedrag
- Aanbevelingen op basis van populariteit of 'vaak bekeken'

Vereisten voor de (meta)data:

- Metadata om de aanbevelingen te doen is aanwezig, bijvoorbeeld de maker, onderwerp, periode en plaats
- Metadata is uniform en volledig

Vereisten voor het ontwerp:

- Een titel maakt duidelijk dat het om gerelateerde informatie gaat
- De aanbevelingen staan op een logische plek, bijvoorbeeld onder of naast het object

Gedrag: Gericht informatie zoeken, Browsen en ontdekken, Intens beleven, Creëren met objecten, Co-creëren en Leren

Herkomst controleren

Een gebruiker wil de herkomst van een object of de informatie kunnen controleren, zodat hij de authenticiteit en bruikbaarheid voor onderzoek of educatie kan beoordelen.

Algemene vereisten:

- De herkomst is duidelijk
- Er is specifieke herkomstinformatie
- Gebruikers voegen herkomstinformatie toe of verbeteren de informatie

Vereisten voor de (meta)data:

- De herkomst en bronhouder
- Metadata die de herkomst ondersteunt, bijvoorbeeld de maker, vindplaats en vervaardigingsdatum

Vereisten voor het ontwerp:

- De herkomst is duidelijk zichtbaar en herkenbaar

Gedrag: Gericht informatie zoeken, Browsen en ontdekken, Intens beleven, Creëren met objecten, Creëren met datasets, Co-creëren en Leren

Leeftijdsindicatie

Een gebruiker wil weten voor welke leeftijdscategorie een publiekstoepassing is bedoeld, zodat hij deze gericht kan delen.

Algemene vereisten:

- Een toelichting over de leeftijdsaanduiding
- Het is mogelijk om te kunnen zoeken op leeftijd

Vereisten voor de (meta)data:

- Het taalgebruik past bij de leeftijdscategorie

Vereisten voor het ontwerp:

- Er is visuele consistentie voor de leeftijdsaanduiding
- De leeftijdsaanduiding is herkenbaar
- Het ontwerp past bij de leeftijdscategorie

Gedrag: Intens beleven, Leren en Gamen

Licentie inzien

Een gebruiker wil de licentie of rechten kunnen inzien, zodat duidelijk is of de media of informatie gedownload en gedeeld mag worden.

Algemene vereisten:

- De licentie of rechten staan vermeld
- Er is een link naar aanvullende informatie of een uitleg over de licentie en rechten
- Voorkom dode links
- Functionaliteiten als downloaden en delen alleen beschikbaar stellen als de licentie en de rechten dat toestaan
- Specifieke beperkingen weergeven, zoals 'Niet voor commercieel gebruik'

Vereisten voor de (meta)data:

- Licentie of rechten

Vereisten voor het ontwerp:

- De informatie over de licentie en rechten is duidelijk zichtbaar en herkenbaar

Gedrag: Alle profielen

Multimediaweergave

Een gebruiker wil een boeiende en gebruiksvriendelijke ervaring, zodat hij de informatie begrijpt en optimaal van de inhoud geniet. Denk bijvoorbeeld aan een virtuele rondleiding, 360°-weergave of VR/AR-ervaring.

Algemene vereisten:

- Het is mogelijk om de video, audio of digitale ervaring te pauzeren of in eigen tempo te bekijken
- Aanpasbare geluidsinstellingen voor muziek, geluidseffecten of voice-overs
- Er is ondertiteling of transcriptie bij video of audio
- Het is mogelijk om afbeeldingen te bekijken in een volledig scherm
- Een gekozen platform, zoals YouTube, vraagt mogelijk om specifieke vereisten

Vereisten voor de (meta)data:

- Metadata bij multimedia, zoals de titel, duur en formaat
- Metadata over de vervaardiger
- Er is een uitleg over de werking van de digitale ervaring

Vereisten voor het ontwerp:

- Herkenbare opties voor het afspelen, pauzeren en stoppen van de digitale ervaring

Gedrag: Gericht informatie zoeken, Browsen en ontdekken, Intens beleven, Creëren met objecten, Co-creëren en Leren

Objectdetails

Een gebruiker wil de metadata en beschrijvende informatie van een object kunnen bekijken, zodat hij meer kan leren over het object.

Algemene vereisten:

- Alle beschikbare metadata en informatie
- Relaties met andere informatie of bronnen aanklikbaar maken

Vereisten voor de (meta)data:

- Metadata is uniform en volledig
- Er zijn relaties met andere informatie of bronnen

Vereisten voor het ontwerp:

- Metadata groeperen, bijvoorbeeld 'basisinformatie' (relevant voor een breed publiek) en 'details' (relevant voor onderzoekers of voor wie meer wil weten)
- Communicatie over eventueel afgeschermd informatie

Gedrag: Gericht informatie zoeken, Browsen en ontdekken, Creëren met objecten, Co-creëren en Leren

Overzicht van creaties

Een gebruiker wil creaties van anderen kunnen bekijken, zodat hij inspiratie opdoet voor een eigen creatie met erfgoedmateriaal. Dit kan gaan om overzichten van objectverzamelingen die anderen hebben samengesteld, verhalen die zijn toegevoegd of apps die met datasets zijn gemaakt.

Algemene vereisten:

- De titel, maker en datum zijn zichtbaar
- Er is beeldmateriaal
- Het is duidelijk hoeveel creaties er zijn
- Interactie is mogelijk, zoals het delen van een verzameling
- Er is een paginering
- Het is mogelijk om een tag of trefwoord toe te voegen

Vereisten voor de (meta)data:

- Metadata, zoals de maker, publicatiedatum, beschrijving, genre en trefwoord
- Er is een verwijzing naar gebruikte bronnen

Vereisten voor het ontwerp:

- Bladeren of navigeren door het overzicht van creaties
- De metadata is zichtbaar
- Het is duidelijk hoeveel creaties er zijn

Gedrag: Gericht informatie zoeken, Browsen en ontdekken, Creëren met objecten, Creëren met datasets, Co-creëren en Leren

Personaliseren

Een gebruiker wil voorkeuren kunnen instellen, zodat hij de publiekstoepassing kan afstemmen op zijn wensen. Zo krijgt hij bijvoorbeeld gerelateerde objecten te zien op basis van zijn zoekgedrag of informatie op basis van zijn locatie.

Algemene vereisten:

- Er zijn opties om voorkeuren (opnieuw) aan te passen
- Het ontwerp en de inhoud passen zich aan op basis van de voorkeuren
- Feedback na het opslaan van de voorkeuren, bijvoorbeeld 'Voorkeuren opgeslagen'
- Het is mogelijk om de voorkeuren te 'resetten'
- De opgeslagen voorkeuren blijven bewaard voor een volgend bezoek
- Er zijn gerelateerde objecten op basis van de persoonlijke voorkeuren
- Er zijn gerelateerde objecten op basis van de locatie

Vereisten voor de (meta)data:

- Er wordt zorgvuldig omgegaan met de (persoons)gegevens van de vragensteller
- Er is een privacyverklaring

Vereisten voor het ontwerp:

- Er is een duidelijk en intuïtief ontwerp voor het aanpassen van voorkeuren
- Feedback na het opslaan van de voorkeuren, bijvoorbeeld 'Voorkeuren opgeslagen'
- Visuele markering van gepersonaliseerde informatie

Gedrag: Browsen en ontdekken, Intens beleven en Leren

Reageren

Een gebruiker wil vragen kunnen stellen, zodat hij extra informatie krijgt of kan bijdragen aan het verbeteren of verrijken van de informatie. Dit geldt voor zowel de inhoud (bijvoorbeeld het corrigeren van een verkeerd gespelde naam) als het gebruik en het doorzoeken van de collectie.

Let op: is de aanbieder van de dienst, zoals een gezamenlijke collectiewebsite of een crowdsourcingplatform, niet de beheerder van de oorspronkelijke bron, dan worden aanvullingen van gebruikers als annotaties beschikbaar gesteld voor verwerking door de bronhouder.

Algemene vereisten:

- Er is een reactiemogelijkheid op relevante plekken, bijvoorbeeld bij elk object
- Reageren is mogelijk via een e-mailadres of formulier
- Feedback na verzenden reactie, bijvoorbeeld 'Reactie verzonden'
- Het is duidelijk hoe de reactie wordt opgevolgd
- Er wordt zorgvuldig omgegaan met (persoons)gegevens van de vragensteller
- Inzien van vragen en antwoorden van andere gebruikers
- Er is een beperking op het aantal tekens in de reactie

Vereisten voor de (meta)data:

- Er is een privacyverklaring

Vereisten ontwerp:

- Feedback na verzenden reactie, bijvoorbeeld 'Reactie verzonden'

Gedrag: Alle profielen

Sorteren

Een gebruiker wil de zoekresultaten kunnen sorteren, zodat hij sneller relevante informatie kan vinden.

Algemene vereisten:

- Sorteren op verschillende manieren, bijvoorbeeld alfabetisch (a-z en z-a), relevantie of datum (oud-nieuw, nieuw-oud)
- De zoekresultaten passen zich direct aan na het sorteren
- De actieve sorteermogelijkheid is zichtbaar

Vereisten voor de (meta)data:

- Metadata voor beschikbare sorteermogelijkheden, bijvoorbeeld een datum wanneer sorteren op datum mogelijk is
- Metadata is uniform en correct, bijvoorbeeld altijd dezelfde notatie voor de datum

Vereisten voor het ontwerp:

- Sorteermogelijkheid op dezelfde pagina als het zoekformulier en de resultaten
- Sorteermogelijkheid is intuïtief, bijvoorbeeld een dropdown

Gedrag: Gericht informatie zoeken, Creëren met objecten, Co-creëren en Leren

Taggen

Een gebruiker wil een trefwoord of tag kunnen toevoegen aan een object, zodat andere gebruikers dit object makkelijker kunnen vinden.

Let op: is de aanbieder van de dienst, zoals een gezamenlijke collectiewebsite of een crowdsourcingplatform, niet de beheerder van de oorspronkelijke bron, dan worden aanvullingen van gebruikers als annotaties beschikbaar gesteld voor verwerking door de bronhouder.

Algemene vereisten:

- Het is mogelijk om een of meer tags toe te voegen
- Het is mogelijk om tags te verwijderen of bewerken
- Er zijn automatische suggesties voor tags

Vereisten voor de (meta)data:

- Vrij in te voeren begrippen of termen uit een gecontroleerde terminologiebron

Vereisten voor het ontwerp:

- Feedback, bijvoorbeeld 'Tag is toegevoegd'

Gedrag: Browsen en ontdekken, Co-creëren en Leren

Tijdslijn- of kaartweergave

Een gebruiker wil een tijdslijn of kaart kunnen bekijken, zodat hij beter begrijpt hoe het object of de informatie zich verhoudt tot gebeurtenissen of locaties.

Algemene vereisten:

- Een kaart of tijdslijn toont relevante informatie
- Delen van de kaart of tijdslijn zijn aanklikbaar
- De kaart of tijdslijn toont details of context
- Het is mogelijk om de kaart of tijdslijn te delen via bijvoorbeeld sociale media
- Het is mogelijk om de kaart of tijdslijn in volledige schermweergave te bekijken

Vereisten voor de (meta)data:

- Voor een kaart zijn plaatsnamen, locaties of coördinaten nodig
- Voor een tijdslijn zijn datums nodig
- De informatie voor een kaart of tijdslijn volgt zoveel mogelijk de standaarden, bijvoorbeeld een standaard datum/tijd formaat of geo-coördinaten
- Er is data voor contextinformatie, zoals een afbeelding

Vereisten voor het ontwerp:

- De kaart of tijdslijn is interactief, bijvoorbeeld met een in- en uitzoommogelijkheid
- Er is een legenda of uitleg over het gebruik van de kaart of tijdslijn

Gedrag: Browsen en ontdekken en Leren

Transcriberen

Een gebruiker wil een document, foto, audio of video kunnen transcriberen naar tekst, zodat de informatie beter vindbaar is voor gebruikers en machines.

Algemene vereisten:

- Het is mogelijk voor gebruikers om een transcriptie toe te voegen
- De transcripties worden opgeslagen
- Er is een automatische tekstherkenning
- Het is mogelijk om een markering toe te voegen
- Het is mogelijk om transcripties te exporteren

Vereisten voor de (meta)data:

- Metadata van de bron, bijvoorbeeld de maker, datum en herkomst
- Tags of trefwoorden
- Het is duidelijk wat de status en kwaliteit van de transcripties is
- Het is duidelijk in welke taal de transcriptie is

Vereisten voor het ontwerp:

- Duidelijke interface voor transcriberen
- Visuele feedback na het opslaan, bijvoorbeeld 'Aanvullingen zijn opgeslagen'
- Exportmogelijkheid

Gedrag: Creëren met objecten en Co-creëren

Uploaden

Een gebruiker wil een eigen creatie van erfgoedmateriaal kunnen uploaden, zodat hij deze kan delen met anderen, feedback kan ontvangen en bestaande informatie kan verrijken.

Algemene vereisten:

- Er is een mogelijkheid om een bestand te selecteren en uploaden
- Het is mogelijk om meerdere bestandsformaten te uploaden
- Het is duidelijk wanneer er beperkingen zijn voor de bestandsgrootte
- Feedback na het uploaden, bijvoorbeeld 'Uploaden gelukt'
- Het is duidelijk op welke manier de inzending wordt opgevolgd
- Het geüploade bestand is terug te vinden
- Het is mogelijk om het geüploade bestand te verwijderen
- Het uploaden van een bestand is mogelijk door slepen ('drag-and-drop')
- Het is mogelijk om metadata toe te voegen, zoals de auteur, titel en datum

Vereisten voor de (meta)data:

- Opslaan metadata, zoals de auteur, titel en datum
- Er zijn richtlijnen om ongepaste creaties te voorkomen
- Het is duidelijk wat er met creaties wordt gedaan

Vereisten voor het ontwerp:

- Er is een visuele voortgangsindicator bij het uploaden, bijvoorbeeld in percentages
- Er zijn uploadinstructies, zoals bestandsformaat en maximale bestandsgrootte
- Feedback na uploaden, bijvoorbeeld 'Uploaden gelukt'

Gedrag: Creëren met objecten, Creëren met datasets, Co-creëren en Leren

Verhaalweergave

Een gebruiker wil een verhaal kunnen lezen of beluisteren, zodat hij meer leert over de geschiedenis en betekenis van een object. Dit kan in verschillende vormen: een tekst met afbeeldingen, een gesproken verhaal of een video-opname.

Algemene vereisten:

- Het verhaal kan gepresenteerd worden in verschillende vormen, zoals tekst, audio en video
- Er is navigatie om het verhaal gemakkelijk te lezen
- Het is mogelijk om te reageren

Vereisten voor de (meta)data:

- Metadata bij het verhaal, bijvoorbeeld de auteur, titel, publicatiedatum, genre, taal of herkomst
- Trefwoorden of tags
- Afbeeldingen of andere media
- Extra metadata, zoals de leeftijds aanduiding, dialect, duur en gerelateerde locatie

Vereisten voor het ontwerp:

- Een verhaal is visueel aantrekkelijk
- Het verhaal kan gepresenteerd worden in verschillende vormen, zoals tekst, audio en video

Gedrag: Browsen en ontdekken, Intens beleven en Leren

Zoeken

Een gebruiker wil kunnen zoeken naar een specifiek onderwerp, zodat hij snel relevante resultaten kan vinden.

Algemene vereisten:

- Het zoeken start na invoer van het zoekwoord of 'enter'
- Het zoeken geeft direct resultaat of een indicatie van laadtijd
- Het zoekwoord is aan te passen om opnieuw te zoeken
- Verschillende zoekstrategieën, bijvoorbeeld door gebruik van speciale woorden en tekens om de zoekopdracht slimmer te maken
- Suggesties op basis van het zoekwoord
- Het zoeken werkt ook met synoniemen of spelfouten ('foultolerantie')

Vereisten voor de (meta)data:

- Metadata voor 'wie', 'wat', 'waar' en 'wanneer'
- Extra metadata, zoals kleur, materiaal en andere kenmerken

Vereisten voor het ontwerp:

- Het zoekformulier is op elke pagina gemakkelijk te vinden
- Het zoekformulier heeft een label of een voorbeeldtekst ('placeholder')

Gedrag: Gericht informatie zoeken, Creëren met objecten, Co-creëren en Leren

Zoekresultaten

Een gebruiker wil resultaten kunnen zien na het invoeren van een trefwoord in een zoekformulier, zodat hij antwoord krijgt op de zoekvraag.

Algemene vereisten:

- Resultaten bevatten het oorspronkelijke zoekwoord
- Een melding wanneer er geen resultaten zijn
- Elk resultaat bevat een titel, korte omschrijving en link naar volledige resultaat
- Informatie over totaal aantal resultaten
- Meer resultaten zien door paginering, oneindig scrollen of 'meer laden'-knop

Vereisten voor de (meta)data:

- Titel, korte beschrijving en link naar volledige resultaat
- Extra data in resultaat, zoals afbeelding, auteur en datum

Vereisten voor het ontwerp:

- De zoekresultaten staan op dezelfde pagina als het zoekformulier
- Het oorspronkelijk zoekwoord is gemarkeerd of uitgelicht in de resultaten
- Het zoekformulier heeft een label of een voorbeeldtekst ('placeholder')
- Verschillende manieren om de resultaten te bekijken, bijvoorbeeld als lijst (nadruk op informatie) of als galerij (nadruk op afbeeldingen)

Gedrag: Gericht informatie zoeken, Creëren met objecten, Co-creëren en Leren

Colofon

Met dank aan alle gesprekspartners.

Onderzoek en tekst: Mirjam Verloop

Eindredactie: Ronald de Nijs

Vormgeving: Willem Driebergen

Dit is een uitgave van het Netwerk Digitaal Erfgoed, februari 2025.

Reacties zijn welkom via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

